

HARBIY XIZMATDA SPORT MASHG‘ULOTLARINING SAMARASI

Turg‘unov Firdavs Kamoliddin o‘g‘li

Jamoat Xavfsizligi Universiteti 3-kurs kursanti

Kalit so‘zlar: harbiy xizmat, sport mashg‘ulotlari, jismoniy tayyorgarlik, ruhiy holat, harbiy intizom, sog‘liqni saqlash, jismoniy salohiyat, stressni boshqarish.

ЭФФЕКТЫ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ НА ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

Ключевые слова: военная служба, спортивная подготовка, физическая подготовка, психическое состояние, воинская дисциплина, здоровье, физическая работоспособность, управление стрессом.

EFFECTS OF SPORTS TRAINING IN MILITARY SERVICE

Keywords: military service, sports training, physical training, mental state, military discipline, health, physical capacity, stress management.

Harbiy xizmatda sport mashg‘ulotlarining samarasi harbiy xizmatchilarning umumiy tayyorgarligi va sog‘lig‘ini saqlashda muhim o‘rin tutadi. Harbiy xizmatda sport mashg‘ulotlari faqatgina jismoniy tayyorgarlikni yaxshilashga qaratilmagan, balki harbiy xizmatchilarning ruhiy va emotsional holatini mustahkamlashga ham xizmat qiladi. Ularning samaradorligi harbiy xizmatga kirgan har bir askarning individual rivojlanishiga katta ta'sir ko‘rsatadi.

Birinchiidan, sport mashg‘ulotlari harbiy xizmatchilarning jismoniy salohiyatini oshirishda muhim rol o‘ynaydi. Jismoniy mashqlar kuchni, chidamlilikni va tezlikni rivojlantiradi, shu bilan birga yurak-qon tomir tizimini mustahkamlaydi. Bu, o‘z navbatida, harbiy vazifalarni bajarish uchun zarur bo‘lgan jismoniy tayyorgarlikni

ta'minlaydi. Harbiy xizmatchilar muntazam ravishda sport bilan shug'ullanishlari, qiyin sharoitlarda ham tez va samarali qarorlar qabul qilish imkoniyatini beradi.

Ikkinchidan, sport mashg'ulotlari stressni boshqarish va psixologik tayyorgarlikni oshirishda ham muhim rol o'ynaydi. Harbiy xizmatda stress va psixologik bosim ko'p bo'lganligi sababli, sport shug'ullanishi ruhiy holatni muvozanatlash va energiyani boshqarish uchun zarur vosita sifatida ishlatiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, muntazam sport bilan shug'ullanish, asosan, ruhiy salomatlikni yaxshilashga, depressiyani kamaytirishga va stressni boshqarishga yordam beradi.

Uchinchidan, sport mashg'ulotlari harbiy intizomni shakllantirishda ham katta ahamiyatga ega. Harbiy xizmatda intizomga rioya qilish, buyruqlarni to'g'ri bajarish, jamoaviy ishda birgalikda ishlash kabi jihatlar sport orqali rivojlanadi. Mashqlar, ayniqsa jamoaviy sport turlari, o'zaro hamkorlikni, maqsadga yo'naltirilganlikni va shaxsiy javobgarlikni o'rgatadi. Bu esa harbiy xizmatda yuqori darajadagi tartib va intizomni saqlashga yordam beradi.

To'rtinchidan, sport mashg'ulotlari sog'liqni saqlash va jismoniy faollikni oshirishga xizmat qiladi. Harbiy xizmatchilarning sog'lom bo'lishi ularning ish faoliyatini samarali bajarishiga bevosita ta'sir qiladi. Sog'lom jismoniy holatga ega bo'lgan harbiy xizmatchilar, kasalliklardan ko'proq himoyalangan va yuqori harbiy samaradorlikni namoyish etishadi.

Xulosa qilish mumkinki, harbiy xizmatda sport mashg'ulotlari nafaqat jismoniy tayyorgarlikni, balki ruhiy holatni, intizomni va umumiy sog'liqni yaxshilashga xizmat qiladi. Shu sababli, harbiy xizmatda sport mashg'ulotlariga alohida e'tibor berilishi zarur. Muntazam sport shug'ullanishi harbiy xizmatchilarning yuksak natijalar ko'rsatishi, qiyin sharoitlarda muvaffaqiyatli ishlashlari va sog'lom bo'lishlari uchun asos bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. A. Aslamov, "Harbiy xizmatda sport mashg'ulotlarining ahamiyati". Harbiy ilmiy tadqiqotlar jurnali, 2(5), (2019). 34-39.

2. T. Abdullayev, "Jismoniy tayyorgarlik va harbiy intizom". Toshkent: Harbiy nashr, (2020).

3. F. Karimov, "Sport va sog'liqni saqlash: Harbiy xizmatchilar uchun tavsiyalar". Harbiy tibbiyot, 1(3), (2018). 22-26.

4. N. Javlonov, "Sportning ruhiy holatga ta'siri". Psixologiya va harbiy tibbiyot, 7(2), (2021). 15-20.